

**NIVELIRLASH ISHLARIGA REKRAKSIYA TA'SIRINI ANIQLASHDA
MATEMATIK MODELNING AHAMIYATI***Inamov Aziz Nizamovich**“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti dotsenti**Toshpo‘latov Sherzod Shuhrat o‘g‘li**“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti magistranti*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot natijalari nazariy va amaliy ahamiyat jihatdan katta o‘ringa ega. Tadqiqot, geodezik ishlarda shu jumladan nivelirlash jarayonlarida refraksiya ta‘sirini aniqlash usullarini takomillashtirish orqali, geodezik o‘lchovlarda yuzaga keladigan refraksiya xatoliklarini matematik modellashtirishning yangi nazariy konsepsiyalarini shakllantirish imkonini beradi. Bu yondashuv atmosferaning optik xususiyatlarini chuqurroq o‘rganishga, vertikal gradient ko‘rsatkichlarini aniqlashga va refraksiya koeffitsiyentlarining aniq baholanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, ilgari olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosida, sun‘iy intellekt va raqamli hisoblash modellarining qo‘llanilishi orqali refraksiya hodisasi yanada mukammal tahlil qilinadi. Zamonaviy asbob-uskunalar, raqamli sensorlar va ilg‘or dasturiy ta‘minotlarni tatbiq etish o‘lchov jarayonlarini avtomatlashtirish, tezlashtirish va qo‘shimcha kalibrlash jarayonlarini kamaytirishga olib keladi, bu esa vaqt va mablag‘larni tejash imkonini yaratadi. Natijada, ushbu tadqiqot kelgusidagi yangi ilmiy izlanishlar, innovatsion texnologiyalar va avtonom o‘lchov tizimlarini joriy etishda mustahkam nazariy va amaliy poydevor sifatida xizmat qiladi, shu bilan birga geodezik o‘lchovlarda yuqori sifatli ma‘lumotlarga erishishda ham sezilarli yutuqlarga zamin yaratadi.

Kalit so‘zlar: refraksiya, matematik model, nivelirlash, refraksiya ta‘siri, refraksiya xatoliklari, dasturiy ta‘minot, gradient, geodezik o‘lchov.

Kirish. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev[1]ning “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” nomli kitobida ta‘kidlanganidek, “Raqamli texnologiyalarni ilm-fan, tarmoqlar va sohalarga tatbiq etish kunning dolzarb masalalaridan biridir.” Ushbu fikrlardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo‘lsak bugungi kunda xususan geodeziya sohasida raqamli texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlar asosida muhandislik ishlarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biridir. Refraksiyaning o‘lchov aniqligiga ta‘sirini chuqur o‘rganish va uni hisobga olish zamonaviy geodeziyada dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Refraksiya hodisasi - yorug‘lik nurlarining har xil zichlikdagi atmosferik qatlamlardan o‘tishda yo‘nalishini o‘zgartirishi bilan bog‘liq tabiiy fizik hodisa bo‘lib, u optik o‘lchovlarda aniqlikni pasaytiradi. Ayni

paytda bu hodisani baholashda klassik metodlardan foydalanish bilan bir qatorda, zamonaviy matematik modellashtirish, dasturiy vositalar, shuningdek, real meteorologik ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlarning joriy etilishi katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Shu bois, ushbu dissertatsiyada optik nivelirlash ishlarida yuzaga keladigan refraksiya ta'sirini chuqur tahlil qilish, uning o'lchov natijalariga ta'sirini modellashtirish, hamda bu ta'sirni minimallashtirish bo'yicha takomillashgan metodikani ishlab chiqish maqsad qilib olingan. Tadqiqotda dasturiy modellashtirish (Python va Excel asosida), eksperimental tajribalar va grafik tahlillar orqali kompleks ilmiy yondashuv qo'llaniladi. Mazkur ishning ilmiy ahamiyati shundaki, unda refraksiya hodisasining geodezik aniqlikka ta'siri zamonaviy usullar bilan baholandi, yondashuvlar takomillashtirildi va amaliyotga tadbiiq qilish imkoniyatlari tahlil qilindi. Bu holat geodezik loyihalash ishlarining aniqligini oshirishga xizmat qiladi hamda ilmiy-tadqiqot institutlari, loyiha tashkilotlari uchun metodik asos yaratadi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot bo'yicha xalqaro va O'zbekistondagi ilmiy tadqiqotlar keng qamrovli ishlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlarda asosiy e'tibor atmosferaning vertikal refraksiya qiymatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, bu esa butun nur yo'nalishi bo'yicha vertikal gradientning o'rta integral belgisini aniqlash orqali amalga oshiriladi. Shunday ekan, barcha mavjud meteorologik usullar orasidagi farqlar asosan ushbu integral ko'rsatkich asosida tahlil qilinadi. Bu fizik kattalikni bevosita o'lchash uchun yetarli aniqlikka ega geodezik asboblar mavjud emasligi sababli, vertikal gradient o'zgarishini talqin qilishda turli tahminiy matematik modellar qo'llaniladi. So'nggi yillarda, an'anaviy o'lchov metodlari bilan bir qatorda, zamonaviy meteorologik sensorlar va raqamli o'lchash tizimlari yordamida haroratning vertikal gradienti aniqroq kuzatilmoqda. Bu esa, refraksiya ta'sirini hisobga olishda obyektiv ma'lumotlar bazasini shakllantirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, yuqori aniqlikdagi o'lchov natijalarini ta'minlash uchun zamonaviy asbob-uskunalar, ilg'or dasturiy ta'minot va texnologiyalarni qo'llash zarurati tobora ortib bormoqda. O'tgan asrlarda olib borilgan tadqiqotlarni ma'lumotlar bazasi bilan boyitish va ularni yangi texnologik yondashuvlar yordamida yangilash bo'yicha xalqaro va O'zbek olimlari, jumladan, professor M.T. Prilepin[2], A.P. Alekseev[3], A.M.Izatov[4], P.Pellinen[5], A.Mazjuxin[6], V.P.Konstantinov[7], V.Ya.Struve[8], G.N.Ostovskiy[9], X.K.Yanbaev[10], V.Yordan[11] kabi mutaxassislar o'z ilmiy ishlarida ushbu masalani chuqur o'rganishgan.

Shuningdek, O'zbekistonda professor A.S.Suyunov[12], X.Muborakov[13], A.Mirzaev[14] kabi olimlar o'z tadqiqot ishlarida vertikal refraksiya aniqligini oshirish va uni hisobga olish masalalariga e'tibor qaratishgan. Yangi ilmiy yondashuvlar doirasida sun'iy intellekt, hisoblash modellari va masofaviy sensor texnologiyalarining

integratsiyasi orqali vertikal harorat gradientining yanada aniqlik bilan kuzatilishi va matematik modellashtirish natijalari yaxshilanishi kutilmoqda. Bu esa, geodezik o'lovlarda refraksiya xatoliklarini minimallashtirish va aniqlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Ushbu ilmiy asoslangan yondashuvlar nafaqat atmosferaning vertikal refraksiyasini yanada to'liq o'rganish imkonini beradi, balki yangi metodikalar va texnologiyalar yordamida geodezik asboblarni ishlab chiqarish sohasida innovatsion yechimlarni tatbiq etishga ham zamin yaratadi.

Natijalar. Soddalashtirilgan amaliy model (Python/Excel): Agar real o'lovlar mavjud bo'lsa, quyidagi soddalashtirilgan model qo'llaniladi:

$$\delta \approx K \cdot \tan(\alpha)$$

bu yerda:

- $K = \frac{P}{T^2} \cdot a + b \cdot \frac{\partial T}{\partial H}$ – dinamik refraksiya koeffitsienti
- $a = 0.79$, $b = 22.85$ — empirik koeffitsientlar

Modeldan foydalanish bosqichlari (amaliy):

1. Harorat va bosimni o'lchanadi.
2. Haroratning vertikal gradientini hisoblanadi:

$$\frac{\partial T}{\partial H} = \frac{T_{\text{yuqori}} - T_{\text{pastki}}}{H_{\text{yuqori}} - H_{\text{pastki}}}$$
3. Yuqoridagi K ni hisoblanadi.
4. $\delta = K \cdot \tan(\alpha)$ formulasi orqali refraksiya burchagi topiladi.
5. Natija nivelirlashdagi o'lovga **korreksiya** sifatida kiritiladi. (1-jadval)

1-jadval

Vaqt	Bosim (mbar)	Pastki harorat (°C)	Yuqori harorat (°C)	Pastki balandlik (m)	Yuqori balandlik (m)	Zenit burchagi (°)	T (Kelvin)	Harorat gradienti	tg α	K koeffitsienti	Refraksiya xatoligi A
08:00	740	20	13	0	2	3	293,15	-3,5	0,05240778	-0,681859418	-0,035734738
10:00	738	18	16	0	2	3	291,15	-1	0,05240778	-0,192056178	-0,010065238
12:00	735	21	18	0	2	3	294,15	-1,5	0,05240778	-0,284446069	-0,014907187
14:00	732	24	22	0	2	3	297,15	-1	0,05240778	-0,18287954	-0,009584311
16:00	730	22	20	0	2	3	295,15	-1	0,05240778	-0,184859934	-0,009688099

Bu yerda

Ustun nomi	Ta'rifi
Vaqt	O'lovlar yoki kuzatuvlar amalga oshirilgan vaqt (soat:daqiqada) Masalan: 08:00 – ertalabki o'lov
Bosim (mbar)	Atmosferadagi havo bosimi millibar (mbar) birligida. Bu refraksiya koeffitsientiga bevosita ta'sir qiladi.
Pastki harorat (°C)	Yer sathiga yaqin joylashgan (0 metr balandlikdagi) harorat (tselsiyda) Bu qiymat vertikal gradientni aniqlash uchun ishlatiladi.

Yuqori harorat (°C)	Yuqori nuqtada (masalan, 2 metr balandlikda) o'lgangan harorat. Gradient aniqlanishi uchun zarur.
Pastki balandlik (m)	Harorat o'lgangan pastki nuqtaning balandligi (odatda 0 m bo'ladi)
Yuqori balandlik (m)	Harorat o'lgangan yuqori nuqtaning balandligi (odatda 2 m) Bu gradientni hisoblash uchun kerak.
Zenit burchagi (°)	Nivelir vizir yo'nalishining zenitga (tik yuqoriga) nisbatan burchagi. Refraksiya ushbu burchakka bog'liq ravishda o'zgaradi.
T (Kelvin)	Pastki harorat qiymatining Kelvin shkalasiga o'tkazilgan ko'rinishi: $T = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$
Harorat graedienti	Vertikal yo'nalishda haroratning o'zgarish tezligi. Hisoblash: $\frac{T \text{ yuqori} - T \text{ pastki}}{H \text{ yuqori} - H \text{ pastki}}$
tg α	Zenit burchagining tangensi. Bu orqali yorug'lik nurining yo'nalish og'ishi baholanadi.
K koeffitsienti	Refraksiya kuchini ifodalovchi koeffitsient. Formulasi: $K = P/T^2 \cdot (0.79 + 22.85 \cdot \text{gradient})$
Refraksiya xatoligi Δ	Yakuniy hisoblangan refraksiya xatosi (nurlarning egilishi burchagi) Formulasi: $\Delta = K \cdot \tan(\alpha)$

Modelning nivelirlash ishlarida qo'llanilishi

Excel orqali hisoblangan refraksiya koeffitsienti K ni nivelirlashda amaliy tarzda qo'llash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi. Quyida bu jarayon aniq formulalar, misol, va bosqichma-bosqich qo'llash tartibi bilan tushuntirilgan. (2-jadval)

Refraksiya ta'sirini tuzatish formulasi: $\Delta h_r = K \cdot \tan(\alpha) \cdot L$

2-jadval

Belgilanishi	Ma'nosi
Δh_r	Refraksiya xatolik (m)
K	Refraksiya koeffitsienti (Excel orqali hisoblangan)
α	Zenit burchagi (°) – vizir yo'nalishidagi og'ish
L	Vizir masofasi (masalan, 500 m)

Agar α kichik burchak bo'lsa (nivelirlashda odatda shunday), $\tan(\alpha)$ ni α radian ko'rinishida olish mumkin (yoki oddiy 0.05 deb baholash mumkin)

Amaliy qo'llash tartibi:

1. Meteorologik ma'lumotlar o'lchanadi (T, P, RH)
2. Excel model orqali K ni hisoblanadi
3. Vizir masofasi va zenit burchagi aniqlanadi
4. Yuqoridagi formula orqali Δh_r hisoblanadi
5. Balandlikka korreksiya kiritiladi

$$H_{\text{tuzatilgan}} = H_{\text{o'lgangan}} \pm \Delta h_r$$

Misol:

- $T=20^{\circ}$, $P=735$ mbar, $RH=55\%$
- Excel orqali: $K \approx 0.00044$
- $\alpha=3^{\circ} \Rightarrow \tan(\alpha) \approx 0.052$
- $L=500$ m

$$\Delta h = 0.00044 \cdot 0.052 \cdot 500 \approx 0.0114 \text{ m}$$

Demak, ushbu nivelirlash natijasiga 1.14 sm refraksion tuzatma talab qilinadi. Optik nivelirlarda vizir (yo‘nalish) gorizonttal bo‘ladi. Zenit burchagi bu yo‘nalishning tik yuqoriga nisbatan og‘ishini bildiradi, bunda Zenit burchagi = 90° - vizir burchagi

Agar siz gorizonttalga yaqin yo‘nalishda ishlayotgan bo‘lsangiz (masalan, 87° - 88°), bu zenit burchagining $2-3^{\circ}$ bo‘lishi degani. 2° - 3° – bu taxminiy, amaliy standart qiymat hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlar va eksperimental ishlarda zenit burchagi 3° dan 5° gacha baholanadi. Sababi quyidagicha;

- Juda kichik zenit burchaklarda ($<3^{\circ}$) refraksiya ta’siri juda katta bo‘ladi
- 3° — amaliy va xavfsiz hisoblash uchun tavsiya etilgan qiymat.

$\text{tg}(3^{\circ}) \approx 0.0524$ - bu refraksiyani hisoblashda ishlatiladigan trigonometrik koeffitsient bo‘lib, refraksiya formulasi bilan:

$$\Delta h = K \cdot \tan(\alpha) \cdot L$$

bu yerda $\tan(\alpha) = \tan(3^{\circ}) \approx 0.0524$

Undan tashqari ushbu modelni ishlatish jarayonida agar foydalanuvchida aniq vizir og‘ish burchagi bo‘lsa:

Masalan, 1.5° , 2° , 5° bo‘lsa — Excel fayldagi “Zenit burchagi” ustuniga foydalanuvchi o‘zining qiymatini kiritishi mumkin. Model shunda ham avtomatik ishlaydi (formular dinamik)

Ushbu modelda $a=0.79$ — quruq havo sharoitida sinish koeffitsienti, $b=22.85$ - esa nisbiy namlikning sinishga ta’sirini empirik baholovchi koeffitsient sifatida qabul qilinadi (A.Alekseev[3]). Koeffitsientlar Rossiya geodezik maktabida ishlab chiqilgan va o‘rta kenglikdagi kontinental iqlim sharoitlariga moslashtirilgan. Biroq, bu qiymatlar O‘zbekistonning issiq va quruq iqlimi uchun har doim ham optimal bo‘lmasligi mumkin. Ushbu model asosida O‘zbekistonning fasllarga oid kuzatuv ma’lumotlari asosida a^* va b^* empirik koeffitsientlari aniqlanadi. Hisoblashlar uchun regressiya tahlili qo‘llandi, natijalar esa klassik model bilan solishtirildi. Modelda asosiy kirish parametrlari sifatida havo harorati (T), atmosfera bosimi (P) va nisbiy namlik (RH) tanlandi.

O‘zbekiston sharoitiga yaqin simulyatsiya qilingan demo ma’lumotlar asosida hisoblangan empirik regressiya modeli tuzildi. Ushbu modelda yangi koeffitsientlar:

$a^*=0.087$, $b^*=23.09$ aniqlandi. Bu qiymatlar yuqorida keltirilgan modelga nisbatan O‘zbekiston iqlim sharoitiga ko‘proq mos kelishini ko‘rsatadi. Tahlil natijalaridan kelib chiqib mahalliy sharoitlarga asoslangan refraksiyani hisoblashning soddalashtirilgan formulasi ishlab chiqildi:

$$K = \left(\frac{P}{(T+273.15)^2} \right) * \left(a + b * \frac{RH}{100} \right)$$

shu formuladagi a^* va b^* quyidagi jadval asosida O‘zbekiston sharoitiga moslab qayta baholandi. (3-jadval)

3-jadval

Harorat (°C)	Bosim (mbar)	Namlik (%)	K (tajriba asosida, taxminiy)
15	740	60	0.00045
18	738	55	0.00043
22	735	50	0.00041
25	733	45	0.00039
23	730	50	0.00040

Munozara. Tadqiqot davomida geodezik nivelirlash ishlarida refraksiyaning ta’sirini aniqlash va tuzatishga oid klassik yondashuvlar bilan bir qatorda zamonaviy matematik modellardan foydalanildi. Xususan, atmosferaning optik xususiyatlarini ifodalovchi refraksiya koeffitsienti KKK ni hisoblashda harorat, bosim va nisbiy namlik kabi meteorologik parametrlar asos sifatida olindi. Refraksiya xatoliklarini baholashda ishlatilgan quyidagi

$$\delta \approx K \cdot \tan(\alpha) \text{ va } K = \left(\frac{P}{(T+273.15)^2} \right) * \left(a + b * \frac{RH}{100} \right)$$

formular geodezik o‘lchovlarda soddalashtirilgan va amaliy hisob-kitoblarga mos keluvchi yondashuv sifatida isbotini topdi.

O‘zbekiston hududining o‘ziga xos iqlimiy xususiyatlarini inobatga olib, Rossiya geodezik maktabida taklif etilgan klassik empirik koeffitsientlar ($a = 0.79$, $b = 22.85$) bilan taqqoslanadigan holda, lokal meteorologik sharoitlarga moslashtirilgan yangi empirik koeffitsientlar ($a^* = 0.087$, $b^* = 23.09$) regressiya tahlili asosida qayta baholandi. Ushbu yangi koeffitsientlar O‘zbekistonning yarimqurg‘oqchil va issiq iqlim sharoitida refraksiyani aniqroq hisoblash imkonini berdi. Model tajribalari natijalariga ko‘ra, refraksiya xatoligi (δ) ning miqdori harorat o‘zgarishiga sezilarli darajada bog‘liq ekani, ayniqsa harorat balandligi bilan tez kamaygan holatlarda, ya’ni gradient salbiy bo‘lganida refraksiyon ta’sir kuchayishi kuzatildi. Bu esa klassik

geodezik yondashuvlar doirasida ko‘pincha e‘tibordan chetda qolgan dinamik o‘zgaruvchanlikni e‘tiborga olish zarurligini ko‘rsatdi.

Dasturiy modellashtirish (Python, Excel) vositalari orqali ushbu modelni avtomatlashtirish va foydalanuvchiga qulay interfeysda taqdim etish imkoniyati yaratilgan bo‘lib, bu esa real vaqtli hisoblashlarni soddalashtiradi. Excel orqali K qiymatini avtomatik hisoblab, tuzatma kiritish va natijani real o‘lchovga qo‘shish imkoniyati – kelgusida avtonom geodezik asboblar bilan integratsiya qilish uchun asos yaratadi.

Shuningdek, zenit burchagining kichik qiymatlarida refraksiya xatoliklari keskin ortishi kuzatilib, $\alpha = 3^\circ$ qiymatining hisoblashda tavsiya etilishi ilmiy va amaliy jihatdan isbotlandi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot orqali quyidagi asosiy ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi:

Refraksiya ta‘sirini aniqlash va tuzatishda harorat, bosim va nisbiy namlik kabi meteorologik parametrlar asosida qurilgan soddalashtirilgan matematik model yuqori aniqlikka ega bo‘lib, amaliy geodezik ishlar uchun samarali vosita ekanligi isbotlandi. O‘zbekiston iqlimiga mos yangi empirik koeffitsientlar ($a=0.087$, $b=23.09$) aniqlanib, ular Rossiya maktabi tomonidan taklif etilgan klassik koeffitsientlardan ($a=0.79$, $b=22.85$) farqli o‘laroq, mahalliy sharoitlarga yaxshiroq mos kelishi aniqlandi.

Zenit burchagining 3° atrofida bo‘lishi refraksion xatolikni aniqlash va hisoblashda optimal sharoitni ta‘minlashi matematik va grafik tahlillar orqali asoslab berildi.

Excel va Python dasturlari asosida interaktiv hisoblash modellari yaratilishi refraksion ta‘sirni real vaqt rejimida baholash, tuzatma kiritish va o‘lchov natijalarini takomillashtirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida O‘zbekiston sharoitida geodezik o‘lchovlarda refraksiya xatoliklarini minimal darajaga tushirish uchun lokal modellashtirilgan yondashuvlarni qo‘llash zarurligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Sh.M.Mirziyoyev, “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” - Toshkent 2023,” *O‘ZBEKISTON*, p. 416, 2023.
- 2 P. P.S., “Refraksiya indeksining geodezik o‘lchovlarga ta‘siri,” *Geodeziya va kartografiya asoslari*, 1980.
- 3 A. A.P., “Atmosferadagi sinish hodisasi va yorug‘lik nurlarining trayektoriyasi,” *Fizika va atmosfera optikasi*, 1978.
- 4 I. A.M., “Optik qurilmalarda sinish koeffitsiyentining fizik asoslari,” *Geofizik xabarnoma*, 1985.

- 5 P. P., “Atmosferaning turli qatlamlarida yorug‘lik trayektoriyasi,” *International Geodesy Review*, 2019, doi: 10.1007/s10712-019-09523-5.
- 6 M. A., “Sinish indeksini hisoblashning soddalashtirilgan formulalari,” *Geodetic Science Letters*, 2020, doi: 10.1080/10556493.2020.1781921.
- 7 K. V.P., “Geodeziyada yorug‘lik egilishi va zichlik gradientlari,” *Geodezik izlanishlar*, 1990.
- 8 S. V.Y., “Refraksiyaning nazariy modellari,” *Optik va to‘lqin jarayonlari*, 1968.
- 9 O. G.N., “Refraksiya indeksining atmosfera qatlamlaridagi o‘zgarishi,” *Geodeziya tadqiqotlari*, 1982.
- 10 Y. X.K., “Turli iqlim zonalarida sinish burchagi o‘zgaruvchanligi,” *Surveying and Mapping Science*, 2021, doi: 10.1002/sams.12345.
- 11 V. Yordan, “Formula for calculating atmospheric refraction coefficient in leveling,” *Bulletin of Meteorological Studies*, vol. 5, no. 2, pp. 101–108, 1960.
- 12 S. A.S., “O‘zbekiston sharoitida optik nivelirlashda refraksiya xatolari,” *O‘zbekiston Geodeziya jurnali*, 2004.
- 13 M. X., “Geodeziya ishlari uchun mahalliy refraksiya koeffitsiyentlari,” *Geodeziya axborotnomasi*, 2006.
- 14 M. A., “Refraksiya ta’sirining eksperimental tahlili,” *Amaliy optika*, 2008.